

Sprawozdanie z działalności Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w roku akademickim 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023 był już piątym, w którym Towarzystwo prowadziło działalność naukową i popularyzatorską zgodnie z celem określonym w statucie, ale pierwszym w którym nieobecny był nestor warszawskiego środowiska tomistów – prof. Mieczysław Gogacz (1926–2022).

Sprawozdanie można podzielić na kilka części: 1. wykłady otwarte i seminaria problemowe; 2. programy grantowe; 3. konferencje i sympozja; 4. XVI Edycja Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza; 5. publikacje; 6. wykłady olicznościowe; 7. działalność organizacyjna i administracyjna.

I. Wykłady otwarte i seminaria problemowe

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, podobnie jak we wcześniejszych latach, organizowało na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, we współpracy z Katedrą Historii Filozofii, wykłady otwarte oraz seminaria problemowe. Pierwsze wykłady

powiązane były z promocjami wydawniczymi. Bliższe informacje na temat publikacji znajdują się w osobnym miejscu w sprawozdaniu, poniżej spis wszystkich referatów podjętych w roku akademickim, w kolejności zgodnej z harmonogramem spotkań.

- 1) dr Agnieszka Gondek – *Propozycje związane z koncepcją wykształcenia ogólnego. Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys w polskiej szkole średniej*;
- 2) prof. dr hab. Artur Andrzejuk – *Tomasz z Akwinu jako teolog*;
- 3) ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski – *Czy cywilizacje umierają a kulturę można uwieść? O ryzykach społecznych zaniedbań lub zmian*;
- 4) o. dr Michał Ziółkowski MI – *Starotestamentalne prefiguracje odwiecznej opozycji Chrystus/Antychryst*;
- 5) ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – *Na czym polega tomizm biblijny?*;
- 6) dr Wojciech Golonka – *Granice posłuszeństwa wobec prawa i kwestia słusznego buntu u św. Tomasza z Akwinu*;
- 7) dr Dawid Kostecki – *Prawnik filozof czy prawnik rzemieślnik? O potrzebach współczesnej filozofii prawa*;
- 8) ks. dr hab. Przemysław Artemiuk – *Dlaczego teolog powinien czytać św. Tomasza z Akwinu?*;
- 9) prof. dr hab. Marcin Karas – *Tomistyczna koncepcja recenzji*;
- 10) dr hab. Małgorzata Łuszczczyńska – *Ius et lex, czyli rozważania świętego Tomasza z Akwinu nad prawem*;
- 11) dr Bartosz Zalewski – *Obligatio legis in foro conscientiae – relacja między sumieniem i prawem w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu*;
- 12) dr hab. Michał Zembrzuski – *Czy aniołowie są przedmiotem badań teologii czy filozofii?*;
- 13) mgr Marcin Jan Janecki – *Zbudować dom mądrości. Filozofia i mistyka w chrześcijańskiej tradycji syryjskiej u schyłku starożytności*;
- 14) ks. prof. dr hab. Anton Adam – *Miejsce filozofii w teologii Wincentego Granata*.

Jedyna zmiana w harmonogramie dotyczyła spotkania majowego, na którym o. prof. dr hab. Jacek Salij OP miał wygłosić referat zatytułowany *Człowieczeństwo Chrystusa w ujęciu św. Tomasza z Akwinu*. Z powodu niedyspozycji Prelegenta zastąpił go dr hab. Michał Zembrzuski.

Nagrania z wygłoszonych wykładów (z wyjątkiem wykładu ks. bpa dra hab. Jacka Grzybowskiego z powodu braku jego zgody) są dostępne na naszym kanale na platformie YouTube.

2. Programy grantowe

W roku akademickim 2022/2023 Naukowe Towarzystwo Tomistyczne realizowało kilka programów grantowych:

1. 700-lecie kanonizacji św. Tomasza z Akwinu (umowa dotacji nr 287/PZ/2023 przyznanej na podstawie uchwały Zarządu Fundacji PZU nr ZF/1142/2023 z 20 czerwca 2023 r.). Projekt przewidywał zorganizowanie

dwudniowej konferencji naukowej na temat najnowszych badań nad tekstami św. Tomasza z Akwinu oraz opracowanie wygłoszonych referatów w formie artykułów naukowych. Trwałym efektem rzeczowym projektu jest numer specjalny „Rocznika Tomistycznego” 12 (2023) 2 zawierający publikacje pokonferencyjne, oraz udostępnienie nagrań

konferencyjnych na platformach YouTube, w sumie 30 nagrań referatów oraz nagranie homilii, wygłoszonej podczas Mszy świętej przed rozpoczęciem konferencji, a także krótkich przemówień otwierających każdy dzień konferencji.

2. *Filozofia wychowania*, na podstawie umowy nr 00903/22/FPK/IK z 10.06.2022 r, w ramach programu rządowego *Literatura* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowana przez dr Agnieszkę Gondek.

3. *Tomasz z Akwinu jako teolog (t. 1-2)*, na podstawie umowy nr 00906/22/FPK/IK z 06.06.2022 r., w ramach programu rządowego *Literatura* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowana przez prof. Artura Andrzejuka. Czas realizacji projektu dwa lata (2022 i 2023).

4. *Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta*, na podstawie umowy nr 00905/22/FPK/IK z 06.06.2022 r., w ramach programu rządowego *Literatura* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, realizowana przez o. dra Michała Ziółkowskiego.

5. *Wydanie 3 numerów „Rocznika Tomistycznego” i prowadzenie elektronicznej wersji czasopisma*, na podstawie umowy nr 01026/22/FPK/IK z 29.04.2022 r., w ramach programu rządowego *Czasopisma* ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nadto przyznano nam dotację na realizację programów dotacyjnych w 2023 roku na dwie publikacje monograficzne:

1. Katarzyna Bałdyga, *Tomasz z Akwinu i jego myśl w twórczości Czesława Miłosza – inspiracja, wzór czy punkt odniesienia?*
2. Mieczysław Gogacz, *Wstęp do tomizmu.*

3. Konferencje i sympozja

Tradycyjnie w marcu (8 marca) wspólnie z Wyższym Seminarium Duchownym im. św. Jana Pawła II w Łomży zorganizowane zostało sympozjum tomistyczne, które tym razem wypadało przy okazji 749. rocznicy śmierci Tomasza z Akwinu i dotyczyło zagadnień metafizycznych. W ramach tej konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:

1. prof. dr hab. Artur Andrzejuk: *Istnienie aktem bytu w metafizyce Tomasza z Akwinu;*

2. ks. dr Łukasz Polkowski: *Spór o piękno – od św. Tomasza do postmodernizmu;*

3. dr Izabella Andrzejuk: *Metafizyczne podstawy Tomaszowej etyki;*

4. dr Karolina Ćwik: *Tomaszowe wyjaśnienie zjednoczenia natur w jednej osobie Słowa Wcielonego;*

5. mgr Natalia Herold: *Kauzalne ujęcie skuteczności norm;*

6. dr hab. Michał Zembrzuski: *Substancje oddzielone przedmiotem metafizyki w ujęciu Tomasza z Akwinu.*

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne wraz z Katedrą Historii Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowało

dwudniowe Sympozjum tomistyczne w 700-lecie kanonizacji św. Tomasza z Akwinu¹.

4. XVI Edycja Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza

Laureatem XVI edycji Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza został ks. mgr Tomasz Gutowski za pracę: *Istoty, przejawy i skutki kultu chrześcijańskiego według św. Tomasza z Akwinu. U źródeł teologii liturgicznej Akwinaty*. Praca została napisana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Piotra Roszaka.

Uroczysta gala wręczenia Nagrody odbyła się 19.11.2022 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dodatkowo uroczystość ta połączona została z prezentacją publikacji pt. *Tomizm konsekwentny* przygotowanej pod redakcją prof. dra hab. Artura Andrzejuka i prezentującej doświadczenia warszawskiej szkoły tomizmu.

Referaty wygłosili:

- 1) o. dr Michał Ziółkowski MI – *Filozofia przyrody w tomizmie konsekwentnym*;
- 2) dr Agnieszka Gondek – *Pedagogika tomistyczna jako filozofia wychowania*;
- 3) mgr Natalia Herold – *Tomistyczna teoria prawa*;
- 4) dr bryg. Dawid Pełka – *Tomistyczna filozofia kultury*;
- 5) dr Dawid Lipski – *Filozofia społeczna i polityczna w tomizmie konsekwentnym*;
- 6) dr Izabella Andrzejuk – *Tomistyczna teoria religii*;
- 7) dr hab. Krzysztof Wojcieszek – *Praktyczne zastosowania tomizmu konsekwentnego w profilaktyce wynikającej z zażywania substancji psychoaktywnych*.

5. Publikacje

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne w roku akademickim 2022/2023 wydało w sumie sześć publikacji, w tym pięć publikacji monograficznych oraz zeszyt 11 (2022) „Rocznika Tomistycznego”.

1. Artur Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako teolog*, tom I: *Teologia trynitarna i chrystologia*, Warszawa 2022.

2. Michał Ziółkowski, *Biblijny ślad pięty. Na tropach Antychrysta*, Warszawa 2022.

3. Agnieszka Gondek, *Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej*, Warszawa 2022.

¹ Konferencji tej poświęcono osobne sprawozdanie przygotowane przez Dominikę Rejewską. Sprawozdanie to opublikowane będzie w drugim zeszycie Rocznika Tomistycznego za 2023 rok, w którym zostały zebrane artykuły pokonferencyjne.

4. Tomasz z Akwinu, *Kwestia o substancjach duchowych*, przełożył i opracował Michał Zembrzuski, Warszawa 2022.

5. Artur Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako teolog*, tom II: *Teologia moralna i sakramentologia*, Warszawa 2023.

Wszystkie publikacje monograficzne w formie nieodpłatnego e-booka dostępne są na stronie www.tomizm.org, w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej oraz na stronie www.academia.edu. Nagrania ze spotkań promocyjnych umieszczone zostały na plat-

formie YouTube NTT. Podobnie zeszyt 11 (2022) „Rocznika Tomistycznego” dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.roczniktomistyczny.pl oraz w międzynarodowych bazach: CEJSH, Polskiej Bibliografii Naukowej, Index Copernicus ICI Journals Master List, Google Scholar, Baz-Hum, CiteFactor, ERIH PLUS, The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers. Warto jednocześnie odnotować, że w 2023 roku podniesiono wskaźnik oceny naszego czasopisma do 100 punktów parametrycznych².

6. Wykłady okolicznościowe

W dniu 1 czerwca 2023 r. dr hab. Michał Zembrzuski wygłosił referat pt. *Apologia św. Tomasza – cechy dystyngtywne i sposób argumentacji* na konferencji w ramach IX Maratonu Apologetycznego, *Czy teologia fundamentalna potrzebuje myśli św. Tomasza z Akwinu?*

Dnia 16 czerwca 2023 r. w Rezerwacie Archeologicznym *Genius Loci* w Poznaniu prof. dr hab. Artur Andrzejuk wygłosił referat pt. *Gotycka architektura „Summa theologiae” św. Tomasza z Akwinu*. Wykład ten dostępny jest na FB Rezerwatu Archeologicznego.

7. Działalność organizacyjna i administracyjna

W poczet Naukowego Towarzystwa Tomistycznego przyjęto nowych członków: Konstantego Milanceja, dra Mieczysława Wiśniowolskiego, mgr Annę

Marię Dzięgiel, mgr Magdalenę Bugajewską, lic. Bognę Haftkę, lic. Pawła Mierzejewskiego.

* * *

W dniu 5 czerwca 2023 r. zmarł prof. dr Zenon Kałuża (ur. w 1936 r.), wybitny polski mediewista, absolwent historii filozofii KUL (studiował pod kier.

S. Swieżawskiego i M. Gogacza; magisterium uzyskał pod kier. Gogacza w 1961 roku). Był kierownikiem badań w Centre National de la Recherche

² Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Scientifique w Paryżu (CNRS) oraz redaktorem naczelnym dominikańskiego „Przeglądu Tomistycznego”. Zajmował się historią filozofii, logiki i teologii, głównymi prądami i sporami doktrynalnymi w środowiskach uniwersyteckich Paryża, Oksfordu, Krakowa i Pragi w XIV i XV wieku. Podejmował studia nad nominalizmem i realizmem, albertyzmem i husytyzmem, eklezjologią i koncyliaryzmem oraz nad twórczością Mikołaja z Autrécourt, Jana Gersona, Piotra d’Ailly, Ryszarda Brinkley’a,

Heimeryka de Campo, Jana Husa, Jana Wiklefa, Hieronima z Pragi, Tomasza i Mateusza z Krakowa, Piotra Wysza, Wincentego Kadłubka i innych myślicieli.

Profesor Zenon Kałuża nie był członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, ale wspierał finansowo nasze inicjatywy wydawnicze.

Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się 15 czerwca 2023 r. w kościele parafialnym Saint-Wandrille w Le Pecq pod Paryżem i tam Profesor został pochowany.

* * *

W dniu 19 sierpnia 2023 zmarł ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (ur. w 1958 r.), wybitny teolog i filozof tomistyczny, współtwórca toruńskiego środowiska tomistycznego.

Opublikował kilkadziesiąt artykułów i książek z zakresu filozofii scholastycznej, etyki św. Tomasza z Akwinu i teologii moralnej, m. in.: *Być i miłować. Studia nad myślą św. Tomasza z Akwinu o miłości* (Toruń, 1999), *Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej*

(Toruń, 2001), *Mądrość życia. W szkole cnot chrześcijańskich* (Toruń, 2003), *Słowa nadziei. Prośby Modlitwy Pańskiej* (Toruń, 2005), *Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o zło moralnym i wadach głównych* (Toruń, 2010).

Ksiądz prof. Mróz wykształcił wielu laureatów Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 sierpnia 2023 r. w Grudziądzu; tam też Ksiądz Profesor został pochowany.